

GUIA DOCENTE

SESIÓN 4 – “Adolescentes y redes: Educación y convivencia en la era digital”

Dra. Verónica Sevillano Monje
Universidad de Extremadura

Bloque 1: Introducción y contexto

Temas principales

1. Transformación de las relaciones adolescentes

- Preguntas detonantes: ¿cómo eran las relaciones en nuestra adolescencia? ¿Cómo son hoy?
- Las redes son ahora un espacio central para los adolescentes: allí exploran quiénes son, se relacionan, se exponen y aprenden normas sociales.

2. Presencia masiva de internet en la adolescencia

- 96% de jóvenes europeos usan internet a diario; en España el porcentaje alcanza el 97,57% (Eurostat, 2023).
- Actividades más frecuentes: mensajería, redes sociales, streaming, aprendizaje online, búsqueda de salud, banca electrónica.

3. Cambios en la socialización juvenil

- Redefinición de lo público y lo privado.
- Convivencia con conocidos, desconocidos y amigos en un mismo espacio social.
- Los adultos son los únicos con perspectiva histórica del cambio.

Actividades sugeridas

- Debate inicial: comparar vivencias propias de adolescencia pre-redes con las actuales.
- Análisis de casos: ¿cómo influyen hoy las redes en amistades, intimidad y conflictos?
- Mapa conceptual: “La vida del adolescente antes y después de las redes”.

Bloque 2: Identidad adolescente e impacto de las redes

Temas principales

1. Qué es la identidad adolescente

- Proceso esencial para desarrollar una personalidad sólida.
- Incluye visiones sobre cómo me veo, cómo creo que me ven y cómo me ven realmente.
- Las crisis de identidad pueden resolverse favorable o desfavorablemente.

2. Redes sociales como escenario de construcción identitaria

- Los adolescentes adoptan estrategias adaptativas (autocontrol, alternativas offline) o desadaptativas (evitar supervisión, normalizar excesos).
- Grupo de pares: modulador clave del autoconcepto.
- Feedback virtual: puede distorsionar o amplificar emociones y autopercepción.
- Dificultad para distinguir lo público de lo privado.

Actividades sugeridas

- Role playing: qué se siente al recibir feedback positivo vs. negativo online.
- Taller análisis de perfiles reales (anonimizados): ¿qué identidad proyecta cada adolescente?
- Dinámica emocional: cómo afecta la exposición constante a la autoimagen.

Bloque 3: Riesgos en el uso de TIC y redes sociales

Temas principales

1. Riesgos básicos

- Robo de identidad.
- Exceso de datos personales expuestos.
- Permanencia indefinida de contenidos.

- No ocultar relaciones, comentarios o conexiones.

2. Riesgos en familia y escuela

- **Familia:**
 - Exposición involuntaria, comunicación con desconocidos, falta de control.
 - Padres que no conocen las plataformas que usan sus hijos.
- **Escuela:**
 - Interacciones online contrarias a normas escolares.
 - Brecha digital docente.
 - La red reconfigura cómo se aprende, enseña y socializa.

3. Problemas graves

- Dependencia tecnológica.
- Adicción a redes: necesidad de likes, baja satisfacción personal, insomnio.
- Sharenting (sobree Exposición por parte de los padres).
- Riesgos: sexting, gossip, cyberbullying grupal, grooming.

Actividades sugeridas

- Estudio de casos reales sobre grooming, gossip y sexting.
- Taller práctico: configurar privacidad y seguridad en RRSS.
- Mapa de riesgos para familias y centros educativos.

Bloque 4: Sharenting y explotación infantil digital

Temas principales

1. Sharenting

- Compartir en exceso contenido de menores en redes.
- 89% de familias publica sobre sus hijos al menos una vez al mes.

- Motivaciones: orgullo, validación social, archivo digital, comunidad, monetización.

2. Riesgos del sharenting

- Vulneración de privacidad e identidad digital.
- Posibilidad de burla, reutilización dañina o uso por pederastas.
- Información sensible expuesta (colegio, rutinas, gustos).
- Kidfluencers: niños como marca; explotación comercial; derechos laborales sin regular.

3. Explotación infantil y vacíos legales

- Niños con millones de seguidores sin protección laboral específica.
- Participación intensiva en contenido comercial.
- Presión por mantener popularidad.
- La vida del niño pasa a ser pública y rentable.

Actividades sugeridas

- Debate ético: ¿tienen los padres derechos a publicar la vida de sus hijos?
- Análisis de casos de kidfluencers famosos.
- Taller: elaborar una guía de buenas prácticas para proteger la identidad digital infantil.

Bloque 5: Beneficios de internet y redes sociales

Temas principales

1. Las redes no son necesariamente malas

- Pueden favorecer identidad, relación y aprendizaje.
- Pero requieren reflexión, autocontrol y moderación emocional.
- Papel crucial del adulto para facilitar lectura crítica de las interacciones.

Actividades sugeridas

- Dinámica positiva: identificar buenas experiencias digitales en la adolescencia.
- Taller de comunicación asertiva online.
- Análisis comparado: contenidos digitales que aportan vs. que dañan.

Bloque 6: Mediación parental: acompañar, no vigilar

Temas principales

1. Tres estilos parentales en la era digital

- Prohibición: protege a corto plazo, genera ocultamiento, deteriora confianza.
- Control: útil en primeras edades; riesgo de invasión si se prolonga.
- Mediación: diálogo, acompañamiento, reflexión conjunta.
→ La mediación es el enfoque más efectivo.

2. Estrategias de una buena mediación

- Hablar sin tabúes.
- Conocer y usar las apps con ellos.
- Pactar normas claras (horarios, espacios, publicaciones).
- Ser ejemplo de uso responsable.

3. Conclusiones clave

- Las redes dejan huella.
- Los menores tienen derecho a su privacidad.
- El acompañamiento adulto es imprescindible para una convivencia digital saludable.

Actividades sugeridas

- Simulación: diálogo entre un adolescente y un adulto sobre uso de redes.
- Diseño de un contrato digital familiar.

- Autoevaluación parental: ¿qué tipo de acompañamiento ejercemos?

Metodología

1. Enfoque psicoeducativo y social: analizar cómo la vida digital afecta al desarrollo adolescente.
2. Debates guiados y análisis de casos: comprender riesgos y oportunidades reales.
3. Participación activa de alumnado y familias.
4. Evaluación formativa mediante reflexión crítica y simulaciones.

Recursos Didácticos

- Presentación de la sesión “Adolescentes y Redes”
- Informes estatales y europeos sobre jóvenes y TIC.
- Casos reales de sharenting, grooming y adicción digital.
- Guías de mediación parental y herramientas digitales de seguridad.